

ПОЛИЗ ЭКИНЛАРИ УЧУН КОМБИНАЦИЯЛАШГАН ПЛЕНКА ТУШАГИЧНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИНИ АСОСЛАШ

Норчаев Д.Р., Нигматжонов С.А., Хамрабеков Э.Э.

Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институти

Аннотация: Мақолада полиз экинлари учун комбинациялашган пленка тушагичнинг параметрларини асослаш бўйича ўтказилган назарий тадқиқотларнинг натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: комбинациялашган пленка тушагич, рама, осиш қурилмаси, пол олгич, эластик чивикли ғалтак, плёнка илгич, эластик қувур илгич, босувчи ғилдирак ва сферик диски кўмгич.

Республикамиз тупроқ иқлим шароитидан келиб чиқиб ва полиз экинлари экиладиган ҳудудлар ҳамда мавсумларга мос келадиган плёнка тушагич қурилмасининг конструкцияси Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий тадқиқот институтида ишлаб чиқилди.

Комбинациялашган пленка тушагичнинг конструктив схемаси 1-расмда келтирилган.

1-расм. Комбинациялашган пленка тушагичнинг конструктив схемаси

Комбинациялашган пленка тушагич рама 1, осиш қурилмаси 2, пол олгич 3, эластик чивиқли ғалтак 4, плёнка илгич 5, эластик қувур илгич 6, босувчи ғилдирак 7 ва сферик дискли кўмгич 8 дан иборат [1].

Комбинациялашган пленка тушагич технологик жараёнда унинг олд қисмида ўрнатилган пол олгич 2 ёрдамида пол олинади, ундан сўнг эластик чивиқли ғалтак 3 полнинг устки юза қисмидаги кесакларни майдалаш ва текислаш ишларини бажаради, босувчи ғилдираклар 6 плёнка ва эластик қувур илгичлардаги ўрамларни пол юзасига тўшайди. Пол юзасига тўшалган тўшалган плёнканинг икки ёнбош қисмига кўмгичлар тупроқ ташлаб кетади.

Таклиф этилаётган комбинациялашган пленка тушагичнинг афзаллик томонлари шундан иборатки, қурилмага ўрнатилган иш органлари ҳам бўйламасига ҳам кўндалангига ростланиш имконига эгаллиги ҳамда эластик чивиқли ғалтак ўрнатилганлиги билан изоҳланади. Қурилма рамасидаги иш органларини кўндалангига турли кенгликда ўзгартириш билан турли ўлчамдаги пол олиш мумкин бўлади. Унга ўрнатилган эластик чивиқли ғалтак ҳам кўндалангига кенгайиш имконига эга бўлиб, пол устидаги кесакларни сифатли майдалайди ва тупроқни нисбатан зичлаб кетади. Республикамизда полиз экинлари тупроқ иқлим шароитига кўра турли хил ўлчамда пол олиш орқали етиштирилади. Шундан келиб чиққан ҳолда ушбу қурилма барча шароитларга мос бўлиб, турли ўлчамдаги полни сифатли олиш ва тупроғини сифатли майдалаш ҳамда плёнкани тўшаш имконига эга.

Таклиф этилаётган комбинациялашган пленка тушагичнинг асосий параметрларидан бири бу унинг пол олувчи қурилмаси ва кесакларни майдаладиган ҳамда тупроқни зичлайдиган эластик чивиқли ғалтак ҳисобланади. Пол олгич ва эластик чивиқли ғалтакнинг асосий параметрлари қуйидагилардан иборат:

B_n – пол олгичнинг эни; H_n – пол олгичнинг баландлиги; α – пол олгични горизонтга нисбатан кўндаланг ҳолатида оғиш бурчаги; l_n – пол олгичнинг узунлиги; $d_{эч}$ – эластик чивиқли ғалтакнинг диаметри; d_u – эластик чивиқли

Ғалтакнинг цилиндр қисмини диаметри, B_m – машинанинг эни.

Пол олгичнинг энини қуйидаги ифода орқали аниқлаш мумкин [2]

$$B_n \geq \frac{Kv_n(2a - H_n)}{2v_n - K(2a + H_n)}, \quad (1)$$

бунда K – палахсани тўлиқ ағдарилишини таъминлаш учун турғунлик коэффициенти;

v_n – эгат оралиғи кенглиги;

a – ишлов бериш чуқурлиги;

H_n – пол баландлиги.

(1) ифода бўйича $K=1,27$, $v_n=60$ см, $a=20$ см ва $H_n=15$ см бўлганда корпуснинг минимал қамраш кенглиги $B_n=37,9$ см бўлиши лозим.

Эластик чивикли ғалтакнинг диаметри $d_{эч}$ уни пушта эгатида учрайдиган нотекисликлар устидан енгил думаланиб ўтиш шартидан аниқланди [2] (2-расм):

2-расм. Эластик чивикли ғалтакнинг диаметрини аниқлаш бўйича схема

$$d_{эч} \geq h_{нб} ctg^2 \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}, \quad (2)$$

бунда $h_{нб}$ – пушта эгатида учрайдиган нотекисликларнинг энг катта баландлиги;

φ_1, φ_2 – мос равишда тупроқнинг ташқи ва ички ишқаланиш бурчаклари.

(2) ни ҳисобга олганда кесувчи дискнинг диаметри қуйидагича аниқланади [3]:

$$d_u \geq h_{нб} ctg^2 \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} + 2h_{эл}, \quad (3)$$

бунда $h_{эл}$ – ғалтак периметри бўйлаб жойлашган эластик чивикдан ғалтакнинг цилиндр қисмигача бўлган оралик масофа.

$\varphi_1=30^0$, $\varphi_2=40^0$, $h_{нб}=100$ мм, $h_{эл}=90$ мм деб қабул қилиб ва уларни (2) ва (3) ифодаларга қўйиб, оламиз: $d_{эч} \geq 204$ мм ва $d_u \geq 384$ мм.

Эластик чивикли ғалтакнинг эни $B_{эч}$ пол олгичнинг энидан B_n келиб чиқиб аниқланади. Ушбу машинани сабзавот ва полизларга қўллаш имкони ҳисобга олиб, ғалтакнинг минимал эни камида 70 см дан кам бўлмаслиги лозим. Ғалтакнинг эни, пол олгичнинг энини ҳисобга олиб, машинанинг умумий эни қуйидаги шарт орқали аниқланади

$$B_m \geq \left(\frac{Kv_n(2a - H_n)}{2v_n - K(2a + H_n)} \right) + v_2, \quad (4)$$

бунда v_2 – ғалтак эни, м.

$B_n=37,9$ см ва $c=5$ см деб қабул қилиб, (4) ифодага қийматларни қўйиб $B_m=145,8$ см кичик бўлмаслиги керак эканлигини аниқлаймиз.

Комбинациялашган пленка тушагичнинг сферик дискини аниқлаш учун қуйидаги шарт бажарилиши лозим [4]

$$D \geq \frac{d_{\dot{y}} \left[1 + \cos(\varphi_{1\dot{y}} + \varphi_{2\dot{y}}) \right] + \frac{2h}{\cos \beta}}{1 - \cos(\varphi_{1\dot{y}} + \varphi_{2\dot{y}})}, \quad (5)$$

бунда r_δ – дискнинг радиуси, м;

$r_{\dot{y}}$ – ўсимлик қолдиқларининг радиуси, м;

$d_{\dot{y}}$ – ўсимлик қолдиқларининг диаметри, м.

бунда δ – ўсимлик қолдиқларининг қисилиш бурчаги, градус;

φ_{1y} φ_{2y} –мос равишда ўсимлик қолдиқларининг дискли кўмгичнинг тиғи ва дала юзасига (тупроққа) ишқаланиш бурчаклари, градус.

Бу ифодадан кўриниб турибдики, дискли кўмгичнинг диаметри унинг йўлида учрайдиган ўсимлик қолдиқларининг диаметри, ишлов бериш чуқурлиги, тикка нисбатан ўрнатилиш бурчаги ҳамда ўсимлик қолдиқларининг ишқаланиш бурчакларига боғлиқ экан.

(5) ифода адабиётлардан маълум бўлган [4] ифодалардан дискли кўмгичнинг тикка нисбатан ўрнатилиш бурчагини ҳисобга олиш билан фарқланади.

$d_y=3$ см, $\varphi_{1y}=30^\circ$, $\varphi_{2y}=40^\circ$, $h=10$ см, $\beta=20^\circ$ [4] қабул қилиниб, (5) ифода бўйича ўтказилган ҳисоблар дискли кўмгичнинг диаметри камида $D=509$ мм бўлиши лозимлигини кўрсатди. Ушбу олинган натижа асосида дискнинг диаметрини 500 мм қабул қиламиз.

(1), (2), (3), (4) ва (5) ифодаларга комбинациялашган пленка тушагичнинг қийматлари $B_n=37,9$ см, $d_{эч}=20$ см, $d_{г}=38$ см, $B_m=145,8$ см ва $D=50$ см деб қабул қиламиз. Ушбу назарий тадқиқотларда аниқланган комбинациялашган пленка тушагичнинг параметрлари унинг тажриба намунасини ишлаб чиқшда хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Норчаев Д.Р., Нигматжонов С.А. Полиз экинлари учун комбинациялашган пленка тушагич // YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS 2022 Prague, Czech. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6986262>

2. Эргашев Ғ. Полиз экинлари экиш учун тупроқни тайёрлайдиган комбинациялашган машина кўшкорпуси ва юмшаткичининг параметрларини асослаш: Дисс. ... PhD. – Тошкент, 2022. – 164 б.

3. Байметов Р.И., Норчаев Д.Р. Эффективность применения опорно-комкоразрушающего устройства при уборке картофеля // European Applied Science: modern approaches in scientific researches: 2nd International Scientific

Conference. – Stuttgart, 2013. – С.171-173.

4. Эргашев М.М. Комбинациялашган борона дискли юмшаткичларининг параметрларини асослаш: Дисс. ... PhD. – Тошкент, 2018. – 116 б.